

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ

Кайпанова Дилфуза

Магистр кафедры «Национальная идея, основы духовности и правовое обучение» КГУ имени Бердаха

Ребенок рождается в семье. В этой среде формируется его первоначальное отношение к большой жизни, к окружающим его людям, к обществу. Словом, в семье пускают корни первого воспитания. Семья, район, школа, колледж, в общем, все мы в равной степени ответственны за гармоничное развитие хозяев нашей страны. Нет сомнения, что ребенок родителя, ставшего образцом для подражания для своего ребенка, также станет зрелой личностью.

Сегодня в нашем независимом Узбекистане проводится большая работа по воспитанию и будущему молодежи, серьезное внимание уделяется повышению качества общего среднего образования и его продолжения, профессионального и

высшего образования, подготовке квалифицированных кадров для наших юношей и девушек.

Следует отметить, что не только молодые люди, но и некоторые родители не используют созданные сейчас возможности. Есть и такие родители, которые не контролируют своего ребенка, не спрашивают, где, с кем он гуляет, что делает. Разве сами родители не должны быть примером для успеха своих детей?! Здесь я считаю уместным упомянуть случай, свидетелем которого я был.

Когда я учился в университете, мой путь всегда проходил через окрестности. Некоторые люди из этого района собирались утром и вечером на улице и играли в карты и нарды. На первый взгляд это может показаться

простым «взрослым хобби». Но в основе этой привычки лежит серьезная проблема, противоречащая воспитанию. Еще больше беспокоит то, что мальчик, живущий в том же районе, спросил: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» Когда я спросил на языке Байрона: «Когда я вырасту, я буду играть в карты, как мой отец!» Я был ошеломлен на мгновение тем, что он сказал.

Может быть, эти люди таким образом подают «пример» своим детям? Я думал. К сожалению, подобных случаев можно встретить много. Ведь именно его родители являются первыми образцами для подражания для ребенка!

О воспитании детей русский писатель Лев Толстой однажды сказал: «Чтобы воспитание детей было успешным, воспитатели должны постоянно заниматься самообразованием». Такие проблемы продолжали бы решаться и сегодня, когда те, кто жаловался на то, что их дети потеряли телефоны в компьютере, которые

видели себя главными виновниками и винули себя, а не ребенка.

Жаль, что есть молодые люди, которые приходят не с улицы, не имеют работы, не имеют профессии, тратят свое время на бесполезные дела вместо того, чтобы освещать свой жизненный путь, укреплять свое будущее. Неужели они не осознают, что вместо того, чтобы подняться по жизненной лестнице в расцвете своей жизни, они спускаются вниз, или родители настолько равнодушны к судьбе своего ребенка, что вынуждены ее учить? Кто может сказать, что проблема, которая сегодня кажется маленькой и незначительной, завтра не будет представлять большой угрозы для общества? В связи с этим я считаю, что ребенок должен быть воспитан не только учителем-тренером, но и родителями, найти достойное место в жизни через профессию, образование. Наследники нашего будущего выходят на арену как главная сила, определяющая и укрепляющая будущее нашей свободной и процветающей страны.

Войти в открытую дверь возможностей, эффективно и разумно их использовать, примирить страну должно стать сегодня главной задачей. Президент Республики Узбекистан сказал: «Я верю в молодежь так же, как верю в себя, поднимайте планку выше, дети мои! Завтра за нами, финиш за нами!» Обосновать это убеждение,

глубоко прочувствовав то, что сказал Баралла, — обязанность и обязанность.

Для этого необходимо избегать ошибок и задержек в воспитании наших детей. Именно воспитание молодежи является для нас, взрослых, ответственной, неотложной задачей.

Список литературы:

1. И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
2. И.Жоллыбекова. Қорақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014
3. Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
4. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
5. I.B. Jolibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019

6. Z.I.Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
7. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
8. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017